

Ressursid eesmärgimudel

Täna, et oled valmis andma panuse minu doktoritöö uurimusse!

Senise teadustöö raames olen lisanud eesmärgimudelisse ressursse kujutava elemendi, mille sa järgnevatelt joonistelt tunned ära raamatukülje kuju järgi. Ressursid võivad olla eesmärgi täitmiseks vältimatult vajalikud (ilma selleta ei saa eesmärki täita) või siis eesmärgi täitmist soodustavad (eesmärki saab täita ka ilma selle ressursita). Käesolev küsitlus kasutab kvalitatiivset eelistustestimise meetodit, mis tähendab, et tuvastada, kuidas oleks kasutajatele kõige sobivamal viisil võimalik seda erisust eesmärgimudel

Järgnevalt palume sul anda enda hinnang selle kohta, millist lahendust väljapakututest sina eelistad. Siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid, ootan just sinu isiklikku arvamust.

Küsitlus on anonüümne ja vastuseid kasutatakse teadustöö raames.

* Viitab kohustuslikule küsimusele

1. Järjesta küsimuse all piltidena toodud mudelid enda eelistuse järgi - esimene *
kõige meeldivam ja viimane kõige vähem meeldiv. Mudelid erinevad ainult
kohustuslike/oluliste ressursside kujutamise poolest.

Valikut aitavad teha märksõnad: kergesti arusaadav, hästi hoomatav,
visuaalselt meeldiv, segane, suur jne.

Järgnevates küsimustes palume sul kirjeldada ka sinu valikuga seotud
märksõnu.

Märkige ainult üks ovaal rea kohta.

	Variant A (ühendatud)	Variant B (kõrvuti)	Variant C (üksteise all)
Kõige meeldivam mudel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Keskmise eelistusega mudel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kõige vähem meeldiv mudel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Variant A: ühendatud

Variant B: kõrvuti

Variant C: üksteise all

2. Siin on esitatud esimese küsimuse variant A

Palun kasuta vabatekstilahtrit selgitamaks, miks see variant sulle meeldib (või ei meeldi)

3. Siin on esitatud esimese küsimuse variant B

Palun kasuta vabatekstilahtrit selgitamaks, miks see variant sulle meeldib (või ei meeldi)

4. Siin on esitatud esimese küsimuse variant C

Palun kasuta vabatekstilahtrit selgitamaks, miks see variant sulle meeldib (või ei meeldi)

Suur tänu sinu panuse eest!

Google pole seda sisu loonud ega heaks kiitnud.

Google Vormid

